

УДК 343.8

Соколан Тетяна Сергіївна –

*юрист першої категорії Юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

Tetyana S. Sokolan –

*legal officer of the Law Faculty,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60, Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)
sokolan86@gmail.com*

Організація відеоспостереження в Німеччині: можливість для запозичення в Україні

У статті розглянуто організацію відеоспостереження у деяких містах Німеччини. Виявлено переваги встановленого відеоспостереження. Звернено увагу на взаємодію між працівниками поліції і Службою безпеки Німецької залізниці щодо поводження з даними, отриманими в результаті здійснення відеозйомки. Зроблено пропозиції щодо організації відеоспостереження для України.

Ключові слова: відеоспостереження, правоохоронні органи, громадські місця.

В статье рассмотрено организацию видеонаблюдения в некоторых городах Германии. Выявлены преимущества установленного видеонаблюдения. Обращено внимание на взаимодействие между сотрудниками полиции и Службой безопасности Немецкой железной дороги относительно обращения с данными, полученными в результате осуществления видеосъемки. Сделаны предложения об организации видеонаблюдения для Украины.

Ключевые слова: видеонаблюдение, правоохранительные органы, общественные места.

T.S. Sokolan Organization of Video Surveillance in Germany: Opportunity to Use in Ukraine

The article analyzes organization of video surveillance in some cities of Germany. Advantages of installed cameras in these cities have been identified. Attention has been drawn to cooperation between police officers and Security Service of German Railway regarding handling with data received through video surveillance. Proposals on organization of video surveillance in Ukraine have been made.

It has been concluded that Ukrainian police can cooperate with other subjects to have access to data obtained through video surveillance. This cooperation can be performed through administrative agreement between a law enforcement agency and a subject which installs video surveillance. This agreement shall provide the following provisions: subject, which stipulates that a body/individual that installs video surveillance shall provide a law enforcement agency with data and a law enforcement agency shall have a permanent access to data; objective which means prevention of crimes, observance of public order and security; rights and obligations of the parties related to handling with obtained data; duration of the agreement as well as procedure and means of access to video surveillance systems by law enforcement agencies.

Such cooperation will contribute to public trust in law enforcement agencies.

Keywords: video surveillance, law enforcement agencies, public places.

Постановка проблеми. Неналежний стан правового регулювання та організації відеоспостереження в Україні, відсутність практики дотримання європейських принципів його використання зумовлюють необхідність аналізу досвіду закордонних країн у цій сфері. Ознайомлення із зарубіжним досвідом, як справедливо наголошується в літературі, сприяє

розширенню наших уявлень про досліджувані правові явища; допомагає подивитися на ту або іншу проблему з різних сторін; порівняти власні здобутки зі здобутками зарубіжних колег; не витратити час на розв'язання тих проблем, які вже знайшли вирішення на сторінках закордонних видань [1]. У зв'язку із євроінтеграційними процесами, які відбуваються

в нашій державі, особливої актуальності набуває вивчення досвіду провідних країн-членів ЄС, до яких належить Німеччина.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зазначити, що у сучасній правовій літературі відсутні праці вчених щодо вивчення досвіду закордонних країн у сфері застосування відеоспостереження у громадських місцях. Таким чином, ця стаття є першою спробою дослідити практику здійснення відеозйомки у громадських місцях в різних містах Німеччини та виробити пропозиції щодо організації відеоспостереження в Україні, що обумовлює мету цієї статті.

Виклад основного матеріалу. Застосування відеоспостереження у громадських місцях з метою попередження правопорушень та забезпечення громадської безпеки розпочалося в Німеччині з м. Лейпциг. У 1995 році Управління поліції цього міста в якості чотирьохтижневого експерименту затвердило Концепцію боротьби з вуличною злочинністю. Одним із заходів боротьби з такими правопорушеннями у громадських місцях було визначено відеоспостереження. Відповідно до положень Концепції, застосування технічних засобів повинно було полегшити роботу поліції та збільшити її ефективність у напрямку боротьби з правопорушеннями та їх попередження. Під час експерименту ініціатори намагалися визначити тактику дій працівників поліції, які отримували інформацію про здійснення правопорушення в певному місці завдяки встановленому відеоспостереженню. Окрім цього, працівники Управління поліції мали на меті оцінити роботу встановлених відеокамер. У результаті вони резюмували, що недоліком відеоспостереження виступало те, що зображення, яке отримувалось, не дозволяло ідентифікувати обличчя особи. При цьому суттєвою перевагою було те, що в разі фіксації протиправної ситуації в місці її виникнення можна було направити необхідну кількість працівників поліції для її подолання. Це, у свою чергу, сприяло раціональному розподілу працівників поліції для подолання небезпеки. Таким чином, експеримент довів свою результативність, що призвело до практики збільшення кількості відеокамер у Лейпцигу [2, с. 8].

Ще одним німецьким містом, в якому стали використовувати відеоспостереження, є

Вестерланд. У 1996 році місто стало учасником пілотного проекту «Взаємодія поліції з громадськістю», одним із умов якого було попередження правопорушень та підтримання в місті громадського порядку. Тому для досягнення цієї мети на центральній площі міста було встановлено відеоспостереження. На відміну від камер, які були встановлені в Лейпцигу, відеокамери у Вестерланді не мали функції приближення та не записували відзнятий матеріал. За допомогою них здійснювалась лише оглядова зйомка, результати якої передавались на монітор, встановлений у поліцейській дільниці. Проте використання цього заходу призвело до зменшення кількості правопорушень, а тому було прийнято рішення про встановлення відеоспостереження в інших громадських місцях міста [2, с. 69].

Подібні пілотні проекти були реалізовані і в інших містах Німеччини, де вони доводили результативність та ефективність. У зв'язку з цим місцевими органами влади були прийняті рішення про постійне функціонування відеокамер у громадських місцях. На сьогодні у громадських місцях Німеччини застосовується майже 400000 відеокамер. Місця їх найбільшого розміщення – це вокзали, центральні вулиці міст, крамниці, банки, заправок [3].

Але на відміну від Сполучених Штатів Америки, а особливо м. Нью-Йорк, де відеокамери, які перебувають у віданні органів влади та приватних суб'єктів, з'єднані в єдину мережу, в Німеччині відсутня подібна практика застосування відеоспостереження. Проте слід зазначити, що приватні та публічні суб'єкти, які застосовують цей захід, постійно взаємодіють з поліцією. Ця взаємодія проявляється в тому, що поліції надається доступ до відзнятого приватними та іншими суб'єктами встановлення відеоспостереження матеріалу або суб'єкти встановлення відеоспостереження, у разі необхідності, самі направляють результати відеозйомки працівникам поліції. Для приватних суб'єктів така взаємодія є корисною, оскільки можливість швидкого залучення працівників поліції до реагування на події, які відбуваються, забезпечує підтримання громадського порядку і безпеки в зоні дії відеокамер [4].

Приклад такої взаємодії можна простежити під час застосування відеоспостереження на вокзалах. Так, Служба

безпеки Німецької залізниці використовує пристрої відеоспостереження, які мають технічні властивості для здійснення цілодобової відеозйомки із записом усіх подій. До відзнятого матеріалу має доступ не лише Служба безпеки, але й працівники поліції і прикордонної служби. Наприклад, на вокзалі м. Дюссельдорф у 1998 році було встановлено 72 відеокамери, які передавали зображення з критих перонів, стоянок та платформ на 16 моніторів для перегляду вищезазначеними суб'єктами [4]. На нашу думку, таке партнерство між поліцією та іншими суб'єктами встановлення відеоспостереження є корисним, оскільки працівники поліції мають змогу оперативно зреагувати на ситуації, які потребують їхнього негайного втручання, і попереджувати настання негативних наслідків правопорушень. Окрім цього, поліція, маючи доступ до відеоспостереження, яке проводиться іншими суб'єктами, не витрачає коштів на придбання обладнання для відеоспостереження.

Висновки. У зв'язку з цим, ми вважаємо, що подібна взаємодія поліції з іншими суб'єктами була б доречною для запровадження в нашій державі. Вона може здійснюватись на підставі адміністративного договору, який укладатиметься між правоохоронним органом та суб'єктом встановлення відеоспостереження. У

цьому договорі необхідно буде передбачити положення щодо предмету, відповідно до якого суб'єкт встановлення відеоспостереження зобов'язаний надати матеріали відеозйомки, а правоохоронний орган має право доступу до отриманих зображень; мети, яка полягає у попередженні правопорушень, забезпеченні громадського порядку і безпеки; прав та обов'язків сторін з приводу поводження з отриманими даними; строку дії договору, а також порядок і спосіб доступу правоохоронних органів до систем відеоспостереження. У зв'язку з тим, що доступ до матеріалів відеозйомки здійснюється через мережу Інтернет, то комп'ютери працівників правоохоронних органів необхідно буде підключити до неї.

Такий вид партнерства не тільки сприятиме забезпеченню громадського порядку на високому рівні, попередженню правопорушень, притягненню винних осіб до відповідальності, але і підвищенню іміджу поліції та інших правоохоронних органів серед населення.

Список використаних джерел:

1. R. S. Melnyk, *Administrativno-hospodarske pravo yak strukturnyi element systemy administrativnoho prava: zarubizhnyi dosvid ta natsionalni osoblyvosti* / R. S. Melnyk // *Pravo i bezpeka*. – 2010. – No. 2. – Pp. 55-59.
2. Glatzner Florian *Die staatliche Videoüberwachung des öffentlichen Raumes als Instrument der Kriminalitätsbekämpfung: Magisterarbeit* / Florian Glatzner. – Münster, 2006. – 122 S.
3. *Videoüberwachung im öffentlichen Raum [Elektronnyi resurs]*. – Rezhym dostupu : <http://users.minet.uni-jena.de/~nez/IuG5/09.Video%20berwachung%20im%20ffentlichem%20Raum.Wender.pdf>.
4. *Öffentliche Videoüberwachung in den USA, Großbritannien und Deutschland – Ein Drei-Länder-Vergleich [Elektronnyi resurs]*. – Rezhym dostupu : <https://ediss.uni-goettingen.de/bitstream/handle/11858/00-1735-0000-0006-B3C4-7/lin.pdf?sequence=1>.

References

1. R. S. Melnyk, *Administrativno-hospodarske pravo yak strukturnyi element systemy administrativnoho prava: zarubizhnyi dosvid ta natsionalni osoblyvosti* / R. S. Melnyk // *Pravo i bezpeka*. – 2010. – No. 2. – Pp. 55-59.
2. Glatzner Florian *Die staatliche Videoüberwachung des öffentlichen Raumes als Instrument der Kriminalitätsbekämpfung: Magisterarbeit* / Florian Glatzner. – Münster, 2006. – 122 S.

3. Videoueberwachung im oeffentlichen Raum [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://users.minet.uni-jena.de/~nez/IuG5/09.Video%20berwachung%20im%20ffentlichem%20Raum.Wender.pdf>.

4. Öffentliche Videoüberwachung in den USA, Großbritannien und Deutschland – Ein Drei-Länder-Vergleich [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <https://ediss.uni-goettingen.de/bitstream/handle/11858/00-1735-0000-0006-B3C4-7/lin.pdf?sequence=1>.